

Лінь Ваньї

аспірант ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Характерною ознакою сучасного людства є співіснування і взаємодія різноманітних національних культур. Культурне розмаїття сучасного світу засноване на плюралізмі, толерантному відношенні до потреб різних культурних груп має стати запорукою подальшого гармонічного розвитку світової цивілізації. Складна і насущна проблема формування міжкультурної компетентності викликає підвищений інтерес науковців в галузі історії, соціології, політології, культурології, філософії, економіки, психології і педагогіки.

Аналіз останніх публікацій з обраної теми свідчить про наявність великої кількості досліджень теоретичного аспекту питання формування міжкультурної компетентності. Поняття «міжкультурна компетентність» є предметом дослідження багатьох академічних дисциплінах таких, як: лінгвістика, психологія, педагогіка і бізнес. Це обумовлено потребою в такого роду досліджень у середовищі дипломатів, менеджерів, учителів, політиків, представників сфери послуг. Вітчизняними і зарубіжними науковцями висвітлюється роль і значення цієї дефініції, розкривається сутність самого поняття, обґрунтовуються його структура.

Значення міжкультурної компетентності полягає у налагодженні міжкультурного діалогу, успішність якого залежить від рівня розвитку вміння сторін комунікувати та розуміти погляди інших людей.

Роль міжкультурної компетентності в професійній діяльності розкриває В. Маліков. Він зазначає, що розвиток у громадян будь-якого суспільства міжкультурної компетентності – це інструмент, який допомагає досягти успіху в міжнародній співпраці та ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Завдяки розвиненій міжкультурній компетентності людина може передбачати, розуміти, поважати відмінності у мисленні і поведінці людей іншої національності. Саме тому ця якість не лише активно досліджується науковцями, а стає частиною практичної підготовки психологів, соціальних робітників, педагогів та політиків. Як свідчить практика проектної діяльності, тренінгів ця робота дозволяє виховувати толерантність та терпимість до людей іншого віросповідання, культури, гендерної ідентичності і стає базою для створення демократичного відкритого до співпраці і взаєморозуміння суспільства [4].

Роль міжкультурної компетентності як ліберальної чесноти полягає у допомозі долати соціальні та особисті протиріччя між національними групами та є інтегруючим чинником, котрий єднає, консолідує народності у країні, де вони мешкають.

Отже, сформована міжкультурна компетентність особистості надасть їй необхідні інструменти для здійснення успішної професійної діяльності у міжкультурному соціумі.

Теоретичному аспекту міжкультурної компетентності присвячено статтю Д. Костенко «Дослідження поняття міжкультурної компетентності: теоретичний аспект». В ній розглянуто суть поняття «міжкультурна компетентність» та визначається її роль і значення у міжкультурній комунікації представників різних культур. Авторка зазначає, що міжкультурна компетентність одна з вагомих складових у структурі ключових компетентностей. Аналізуючи наукові доробки вітчизняних дослідників, вона виділяє різні підходи до визначення цієї дефініції. А саме, як: частину комунікативної компетентності мовної особистості (В. Сафонова), здатність до реалізації себе у міжкультурному діалозі (Н. Гальскова, Н. Гез), можливість розуміти людей різних культур (К. Кнапп), комплекс знань і умінь, які дозволяють особистості вести міжкультурну комунікацію (А. Садохіна), володіння знаннями про культури народу та країни, мова якої вивчається (С. Гармаєва), розуміння, поцінування і поважання чинників, обумовлених культурою іншого народу; складне особистісне утворення, яке включає в себе знання про власну та інші культури, а також навички використання цих знань на практиці (О. Муратов) [2].

Зарубіжні науковці виявляють дещо інший ракурс бачення поняття «міжкультурна компетентність». Аналіз їх праць дозволяє виявити такі визначення цього поняття, як: наявність у спеціаліста комплексу соціальних навичок, які допомагають успішно спілкуватися з представниками інших культур на професійному і побутовому рівнях (А. Moosmüller) [7]; вміння сприймати несхожих до себе людей, конструктивно взаємодіяти з ними без негативного ставлення (А. Schmid) [2]; якість особистості, яка заснована на реалістичному сприйнятті світу, історії та готовність до дії (G Fischer.) [5]. У світлі обраної теми дослідження, пов'язаною з педагогічною діяльністю викладачів вокалу, важливо розглянути дефініцію «міжкультурна компетентність» з точки зору педагогіки. Поняття міжкультурної компетентності, на думку А. Костюченко, щільно пов'язане з поняттям «міжкультурна компетентність вчителя» та «міжкультурне педагогічне спілкування». Разом з дослідниками Г. Шаймердіною та А. Жамалієвою розуміють багатогранний процес міжособистісного спілкування, визваний потребами міжнародної спільної діяльності. Для здійснення ефективного міжкультурної педагогічної взаємодії необхідно налагодити обмін знаннями, досвідом, інформацією [3]. Все це допоможе виробити єдину стратегію комунікацію між викладачами і студентами, а також долучить до міжнародного спілкування всіх учасників освітнього процесу.

Дослідниця робить своє трактування поняття «міжкультурна компетентність майбутнього вчителя». Під ним вона розуміє здатність ефективно здійснювати

міжкультурну, міжетнічну і міжособистісну взаємодію між обома сторонами педагогічного процесу, нести посередницьку місію між представниками різних культурних груп, толерантно ставитися до них і при цьому усвідомлювати себе як носія певної етнічної культури. [3, с. 3]

Отже, дослідження різноманітних думок науковців щодо визначення поняття «міжкультурна компетентність» дозволяє зазначити неоднозначність інтерпретації цієї дефініції та дає можливість виокремити наступні тлумачення. Найбільш уживаними серед них стали: спроможність людей різного віку, статі, національності мирно існувати в одному суспільстві без дискримінацій; здатність сприймати та брати участь в інших культурних традиціях; ідентичність, в якій поєдналися знання і менталітет різних народів з різноманітним мисленням та усвідомленням іншої культури.

Узагальнення робіт з обраної теми дослідження дозволяє виявити підходи до визначення структури міжкультурної компетентності.

О. Леонович розкриває зміст поняття через наступну структуру, якій притаманні наступні складові: мовна, комунікативна і культурна компетентності. Де комунікативна компетентність – це комплекс умінь, які дають можливість обирати вербальні і невербальні засоби спілкування, оцінювати комунікативну ситуацію, реалізовувати комунікативні наміри та отримувати зворотній зв'язок.

О. Волошкова розглядає структуру поняття як комплексну категорію, яка складається з таких компонентів: лінгвістичного, когнітивного і афективного, що надає можливість вести міжкультурний діалог.

А. Костюченко наводить структурну модель «міжкультурної компетентності майбутнього вчителя», до якої входять знання з історії та етнографії, соціології і політології, культурології; уміння і навички необхідні для оволодіння національними та загальнокультурними цінностями, завдяки яким майбутні педагоги зможуть вести міжкультурну діяльність [3].

Отже, узагальнення наукових доробок дає змогу виявити наступну структуру міжкультурної компетентності: знання з культурології і культуро-специфічні знання; практичні уміння і навички спілкування; психологічна здатність сприймати іншу культуру.

Компетентнісний рівень вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва забезпечується в процесі викладання навчальної дисципліни «Постановка голосу», яка входить до нормативної частини навчальних планів здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів.

Найважливішим засобом формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців у процесі вокальної підготовки є різноманітний та методично вірний вокальний репертуар. Саме він сприяє розвитку вокальних умінь та навичок студента, надає йому на практиці зрозуміти стильові особливості вокальних творів різних стилів, напрямів та епох. Аналіз навчальних програм з дисципліни «Постановка голосу» вітчизняних педагогічних університетів доводить, що у більшості з них перелік вокальних творів, рекомендованих

до вивчення, містить зразки вокальної музики зарубіжних композиторів. В рамках цього предмету, на якому відбувається, зазвичай, формування вокальних умінь та навичок в академічній манері співу, вивчаються твори Ш. Гуно, Ж. Б. Т. Векрлена, Е. Гріга. Значний відсоток вокальних програм складається із вокальних композицій представників німецької та австрійської композиторських шкіл: Й. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Не менш вагомою складовою репертуарної політики програм з постановки голосу є твори представників італійської вокальної музики. Як зазначають вокальні педагоги, старовинні арії Д. Качінні, А. Вівальді, А. Скарлатті, Дж. Перголезі мають величезний педагогічний потенціал і рекомендуються в якості навчально-методичного матеріалу.

Отже, як показує вокальна виконавська практика, створення переконливого трактування вокального твору іншомовного походження вимагає глибокого та всебічного проникнення у задум композитора і є найбільш переконливим при виконанні мовою оригіналу. Для цього необхідно ознайомитися з музичною культурою іншого народу, опанувати фонетичні особливості і правила вокальної орфоєпії різних мов, що відповідає міжнародній вокальній традиції і створює для майбутніх співаків можливості інтеграції у світове вокальне мистецтво.

Список використаних джерел

1. Воротняк Л. І. Деякі аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України*. 2015. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_1_3.pdf5
2. Костенко Д., Чернуха Н, Змістовий та структурний аналіз міжкультурної компетентності у студентів галузі «інформаційні технології» в освітньому середовищі університету. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. С. 157–162.
3. Костюченко А. Аналіз поняття «міжкультурна компетентність учителя». *Педагогічні науки*. 2015. № 64. С. 29–33.
4. Маліков В. Міжкультурна компетентність у професійній діяльності. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. Серія: 54 *Актуальні проблеми розвитку українського суспільства*. 2020. № 1. С. 49–54.
5. Fischer G. E-mail in foreign language teaching. Towards the creation of virtual classrooms. Tübingen, Germany : Stauffenburg Medien, 1998.
6. Knapp K. Intercultural Communication in EFL. URL: <http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/bci/programma/intercult.html>
7. Moosmüller A. Interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Kenntnisse. *Mit der Differenz leben. Europäische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation*. München Verlag, 1996. S. 217–290